

Zur Würzburg-Mainzer Manier

- Neue Hypothesen
Peter Feldmann 2023

Bastionen versus Tenailles

↑ 1680 Wesel Zitadelle (französ. inspiriert)
1596 Saumur / Loire (Open Street Map) >

Würzburg 1644 neu befestigt

Schwierigkeiten der Konstruktion

1639 Michel Serres in Zürich gescheitert

Zwölf Kandidaten...

Name	Eignung	Literatur
Dal Grotto	1615 Briefwechsel Bischof Echter – Herzog Bayern	Freeden 1982, 94
De SERRES	1639 Zürich Sparprojekt	(HYPOTHESE FELDMANN)
Kauth	1643-8 Bauleiter Befestigung	Kahlenberg 1963, 121
Fernauer	Nachfolger Kauths	Freeden 112
Choquet	Pumpwerk Würzburg, Bamberg besucht	Duffy 2, 16f
Claris	Zeugmeister Mainz 1656 und Kommandant Zitadelle	Duffy 2, 16f
Driesch	„Salzburger Baum.“ Mainz 1653-6, Gutachter, Haug-Projekt	Kahlenberg 118 und 137-
Hessler	Architekt Frankfurt (Erfurt Torplan)	Erthel 2014, 17
Petrini	Generalunternehmer - führte Barock ein (1701 +)	Dissert. Braun 1935 (vgl. Longo 1985)
Rimpler	1655-1683 (Wien gefallen)	Schott Katalog Rastatt 1, 41

Dal Grotto 1619 – Oxford 1644

54

7 in diesem Buch für dal groote 1617 - Zurück Weiter - Alle anzeigen

Griendel 1677 – Rimpler 1671

- Festungstraktat

- Dubiose Illustrationen

Johann Philipp von Schönborn (1642-1673)

Barockprunk oder Dilettantismus?

Abb. 57: Burkarder Tor, Grundriß und Schnitt

Als exotische Variante weiterlebend

<1763 Arad / Westrumänien (Quelle Big See 2021)
1792 Manjarabad / Deccan î
(französ. Inspiration, Foto Wikipedia)

Literatur

Stefan **Bürger** 2013, Architectura militaris – Festungsbautraktate des XVII. Jahrhunderts von Specklin bis Sturm (München).

Christopher **Duffy** 1985, Siege Warfare II - The fortress in the age of Vauban and Frederick the Great 1660-1789 (London).

Tim **Erthel** 2014, Das Erfurter Petersbergportal – Hinweise zu seinem Architekten auf Grundlage einer bisher unbekanntem Zeichnung aus dem XVII. Jahrhundert, in: Festungsjournal 46, S. 16-22. [signiert Hessler, Frankfurter Stadtbaumeister und wenig mehr]

Max H. Von **Freedden** 1982, Festung Marienberg (Würzburg). [aktualisierte Neuauflage zu 1952 ohne Anmerkungen]

Friedrich P. **Kahlenberg** 1963, Kurmainzische Verteidigungseinrichtungen und Baugeschichte der Festung Mainz im XVII. und XVIII. Jahrhundert (= Beiträge zur Geschichte der Stadt Mainz Nr. 19; Mainz).

Lucia **Longo** 1985, Antonio Petrini - ein Barockarchitekt in Franken (München).

Hartwig **Neumann** 1988, Festungsbaukunst und Festungsbautechnik (Koblenz).

Winfried **Romberg** 2011, Die Würzburger Bischöfe von 1617 bis 1684 (= Germania Sacra 3-4-7), S. 307-432. [Joh. Phil. Schönborn]

Franz **Seberich** 1963, Die Stadtbefestigung Würzburgs 2 - die neuzeitliche Umwallung (= Mainfränkische Hefte 40).

Jürg **Zimmermann** 1967, Das Geheime Kriegsbuch von Bürgermeister Heinrich Schwarz 3, in: Schaffhauser Beiträge zur vaterländischen Geschichte 44, S. 67 [1638 Serres auch dort gescheitert]

Zur Würzburg-Mainzer Manier

- Neue Hypothesen
Peter Feldmann 2023

Seit 40 Jahren diese Ideen ausgearbeitet
Im alten Brockhaus Foto vom Turm Mainzer
Stefanskirche auf Gautor von hinten – leicht
irreführend
Blüte der Festungsliteratur (1981 DGF in Wesel)
In dieser Zeit sind die Bücher des Frankfurter
kunstgeschichtlichen Instituts viermal umgezogen

Bastionen versus Tenailen

↑ 1680 Wesel Zitadelle (französ. inspiriert)
1596 Saumur / Loire (Open Street Map) >

Bastionen als spitzwinklige, erdgefüllte Riesentürme zur Verteidigung entwickelt um 1490 in Mittelitalien gegen „toten Winkel“

Alternativ Tenailensystem im Zickzacksystem - zunächst nur für kleine oder weniger exponierte Strecken

Perfekte Flankierung bei geringstem Aufwand, immer präsent für Feldbefestigungen

Trotzdem: Internet machts möglich

Pläne sind keineswegs immer zur Unterrichtung der Nachwelt angelegt (Variante - Projekt / niemals ausgeführt) oder nur durchgehend verständlich, geschweige denn fehlerfrei

Würzburg 1644 neu befestigt

3

Fürstenhoff-Plan Dresden mit den beiden später veränderten Sand-Saillants im Norden links mittig Frühe und abweichende Planung auch Mitte Südseite, andererseits Traversen im gedeckten Weg erst ab ca. 1690 möglich (vgl. Teufelsschanze) Tenailen-Manier bedeutet nicht Flanken sichern Facen und Kurtinen, sondern die von ihnen gedeckten ausgestellten Kurtinenabschnitte Insgesamt recht spitz und dadurch aufwendig; Aussenwerke (Ravelins) fehlten noch Faulhaber-Kurzhandbuch (BSB München) um 1680 mit der Konstruktion der „Kessel-Fortifikation“ ausgehend vom inneren Polygon, bei Nikolaus Person 1690 irrig aufgelöst in Parallelen

Schwierigkeiten der Konstruktion

4

Fürstenhoff-Plan nicht masshaltig, insbesondere Fluss zu breit angesetzt, Fünfeck der Altstadt zu hoch wirkend

Jede Gesamtplanung musste fehlerhaft ausfallen (auch Mainz steile Bergstrecken und Ausgleichs-Saillant)

Das Sparwunder von Würzburg verzichtet bis auf Ausfälle und am NNW-Tor auf ALLE Hohlgänge
Ausserdem sind die Abstände von Bastionsspitze zu Spitze mit 250 m geringer als nötig und üblich (Infanterieverteidigung bevorzugt?)

Wie in Mainz war für freies Schussfeld die eine oder andere Kirche „im Weg“ oder auch nur zu lang
Es gibt aber entgegen Frieden keinen Gegensatz Kirchen- und Festungsarchitekt (Driesch, Hessler u. a.)

1639 Michel Serres in Zürich gescheitert

5

Beste Parallele Manuskript Nordufer-Plan von Zürich
in Sammlung Nikolai (Stuttgart), Klebeband
Topographie von Festungen

Wenige Schweizer Kanonenfestungen ungemein
kostspielig und fast ruinös wie Bern 1622 d. Hugen.
Genf oder Solothurn durch Italiener (Basel
verzichtete weitgehend)

Hugenotte Michel de Serres, Sohn des Ökon. Olivier
de Pradel, scheiterte vorher in Schaffhausen
(Zimmermann 1967), zumal er kein Deutsch konnte
Werthmüller führte Westansätze Bergseite aus; auf
„nassem“ Südufer aber Bastionen durch Ardüser
Faulhaber (Abb.-Band seines großen Münchner
Handbuchs fol. 25) erkannte Vorteile und wusste
um Zürich; kostensparend auch durch engen
Spitzgraben

Zwölf Kandidaten...

Name	Eignung	Literatur
Dal Grotto	1615 Briefwechsel Bischof Echter – Herzog Bayern	Freeden 1982, 94
De SERRES	1639 Zürich Sparprojekt	(HYPOTHESE FELDMANN)
Kauth	1643-8 Bauleiter Befestigung	Kahlenberg 1963, 121
Fernauer	Nachfolger Kauths	Freeden 112
Choquet	Pumpwerk Würzburg, Bamberg besucht	Duffy 2, 16f
Claris	Zeugmeister Mainz 1656 und Kommandant Zitadelle	Duffy 2, 16f
Driesch	„Salzburger Baum.“ Mainz 1653-6, Gutachter, Haug-Projekt	Kahlenberg 118 und 137-
Hessler	Architekt Frankfurt (Erfurt Torplan)	Erthel 2014, 17
Petrini	Generalunternehmer - führte Barock ein (1701 +)	Dissert. Braun 1935 (vgl. Longo 1985)
Rimpler	1655-1683 (Wien gefallen)	Schott Katalog Rastatt 1, 41

6

Welche Eigenschaften muss Kandidat erfüllen?
Vorbemerkungen: Barocke Kollektivplanung (auch ohne Wissen Beteiligten). Traktate auch Geheimhaltung oder realitätsfern – Beispiele Dilich, Ruse oder Coehoorn oder aber „Kriegsbücher“-Inventionen, vgl. Scherenleitern usw.

1. Vorhandene Realisationen, 2. Anerkennung / Geltung, 3. Reichweite.

Zu 1) Zwischenzeit - beginnender Weltkrieg

Zu 2) Reichsstädte, Fürstbischöfe und Kurfürsten waren potente Auftraggeber

Zu 3) Italien erfand Bastionen, weiterentwickelt in Holland (ab 1580) und systematisiert in Frankreich (ab 1670), Marschall „Vauban-Schule“ – verdrängte alles andere

Nr. 1b nach Becher 1682, S. 86f „König von England“ scheidet wohl aus, dito 10b Griendel 1677

Begräbnis erster Klasse 1667 - 1688/9

7

Plan der „Amis de la Citadelle“ / Lille mit Varianten einer ähnlichen Tenailenmanier - Stätte von Vaubans erstem großen Erfolg ab 1667, galliger Bildkommentar RIP

Beachtenswert Bastions coupés / Retirata

In Mainz mangels ungenügender Ausrüstung sogleich an Franzosen übergeben und mit großen Opfern zurückerobert – bezeichnend die sofortigen franz. „Verbesserungen“ beider Mainanschlüsse – in Tenailenmanier wohl stiefmütterlich behandelt, vgl. Würzburg Bastionen am Pleichacher Tor NNO
Theoretisch käme als Erfinder für Mainz auch ein Schwede nach 1632 in Frage, allein Gustavsburg ist konventionell bastioniert

Dal Grotto 1619 – Oxford 1644

8

Dal Grotto einer jener „sparsamen“ Reformer wie auch Bellucci 1544 (Paris Südufer) oder Alghisi 1570, der schon 161_ für Würzburg gutachtete (Frieden Marienberg) - prompt in München gescheitert auch an Tensini

Allerdings gravierende Unterschiede zu seiner umfangreichen, rechtfertigend-anspruchsvollen Darlegung

Becher – in Mainz kurz Leibarzt – nannte wohl irrig in seiner „Narrheit“ S. 86f den englischen König den Erfinder

Locus communis etwa der Feldbefestigungen, vgl. Schloss Philippseck / Butzbach 1626 (wiederum nach Traktaten), Schanze bei Bad Kleinen / Mecklenburg wohl nach 1630

Griendel 1677 – Rimpler 1671

• Festungstraktat

• Dubiose Illustrationen

Griendel wohl bayerischer Kapuziner, auch in Salzburg (vgl. Driesch) und im Alter ausgetreten Spricht 1677 ausgerechnet von „Neuerfindung“ – Papier ist geduldig (mathematischer Ansatz?) Rimpler ebenfalls als Erfinder für Würzburg genannt: erstens chronologisch unmöglich, zweitens frühe dänisch-schwedischen Werke noch nichts verratend

Allerdings ist Zeugnis Rimpler-Schüler nicht zu verachten (Sturm, Suttinger), Abb. Städtebuch Sibyl Moholy-Nagy und daher auch Stararchitekt Ungers Streng genommen wäre auch der Lehrer Rimplers anzunehmen

Barockprunk oder Dilettantismus?

Abb. 57: Burkarder Tor, Grundriß und Schnitt

11

(Foto Wikipedia)

Bautechnik verrät bei diesen Dimensionen und wechselnden Equipen wenig (Stefanie Fuchs 2009, Magisterarbeit Bamberg über Zitadelle Mainz)
Insbesondere gebogenen, scharfengesicherten Torwege mit Wippbrücke, z. T. doppelten Fallgattern in Würzburg sind aufschlussreich – hier unvollendet / Planwechsel (Abb. Seberich 1963)
Neben Torornamentik (Petrinimaske) wären auch Wappensteine und Wachttürmchen hinzuzuziehen
Konstruktion selbst wäre mit besseren Planunterlagen aufzuarbeiten, vgl. wenige Saillants ohne Flanken in Würzburg wie in Mainz

Als exotische Variante weiterlebend

<1763 Arad / Westrumänien (Quelle Big See 2021)
1792 Manjarabad / Deccan î
(französ. Inspiration, Foto Wikipedia)

Zu Arad: <https://bigsee.eu/masterplan-the-arad-fortress-romania/>

Andere Parallelen zur Serres-Manier:

Floriani 1630 (Traktat, vgl. Zitadelle und Flusstor
Ferrara, ferner Malta)

Hohenasperg Vortor 1675

Blondel 1683 (weitgereister „Spion“, Tenailen-Traktat
mit der Sottise gegen Vauban des ausgearbeiteten
Plans für das längst wieder verlorene Maastricht)

Borgsdorf 1682

In Russland um 1700 Kitai-Gorod O Moskauer Kreml
(Duffy Fortress warfare 2, S. 215) oder
Novopetrovsk

Feldlager Elster / Sachsen oder Pfarrer Bilfinger in
Württemberg

Literatur

- Stefan **Bürger** 2013, Architectura militaris – Festungsbauaktate des XVII. Jahrhunderts von Specklin bis Sturm (München).
- Christopher **Duffy** 1985, Siege Warfare II - The fortress in the age of Vauban and Frederick the Great 1660-1789 (London).
- Tim **Erthel** 2014, Das Erfurter Petersbergportal – Hinweise zu seinem Architekten auf Grundlage einer bisher unbekanntem Zeichnung aus dem XVII. Jahrhundert, in: Festungsjournal 46, S. 16-22. [signiert Hessler, Frankfurter Stadtbaumeister und wenig mehr]
- Max H. Von **Freeden** 1982, Festung Marienberg (Würzburg). [aktualisierte Neuauflage zu 1952 ohne Anmerkungen]
- Friedrich P. **Kahlenberg** 1963, Kurmainzische Verteidigungseinrichtungen und Baugeschichte der Festung Mainz im XVII. und XVIII. Jahrhundert (= Beiträge zur Geschichte der Stadt Mainz Nr. 19; Mainz).
- Lucia **Longo** 1985, Antonio Petri - ein Barockarchitekt in Franken (München).
- Hartwig **Neumann** 1988, Festungsbaukunst und Festungsbautechnik (Koblenz).
- Winfried **Romberg** 2011, Die Würzburger Bischöfe von 1617 bis 1684 (= Germania Sacra 3-4-7), S. 307-432. [Joh. Phil. Schönborn]
- Franz **Seberich** 1963, Die Stadtbefestigung Würzburgs 2 - die neuzeitliche Umwallung (= Mainfränkische Hefte 40).
- Jürg **Zimmermann** 1967, Das Geheime Kriegsbuch von Bürgermeister Heinrich Schwarz 3, in: Schaffhauser Beiträge zur vaterländischen Geschichte 44, S. 67 [1638 Serres auch dort gescheitert]

Wars das? - natürlich nicht!

Nur wenige, aber doch einige zeitgenössische Zeugnisse überliefert und heute mehr als bei Seberich und Kahlenberg 1963 (Glaser 1728, ferner Zedler, Perpetuum-mobile-Becher 1682 Narrheit, - indirekt auch Blondel, Griendel von Aach, Rimpler)

Abgesehen von endlosen Theorien (langweilig und unfruchtbar: Mandar 1801, Jähns!) wären die Werke selbst mehr hinzuziehen (u. a. Forchheim, Kronach)